

Análisis del pensamiento geográfico vinculado con problemas socialmente relevantes en futuros docentes de educación infantil

Analysis of geographical thinking linked to socially relevant issues in future early childhood education teachers

<https://doi.org/10.7203/DCES.49.30774>

Cristina Honrubia-Montesinos

Universidad de Castilla La Mancha

cristina.honrubia@uclm.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8564-4400>

Sergio Tirado-Olivares

Universidad de Castilla La Mancha

sergio.tirado@uclm.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8557-5115>

Adrián Navas Berbel

Universidad de Castilla La Mancha

adrian.navas@uclm.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-7693-3876>

Gema Sánchez Emeterio

Universidad de Castilla La Mancha

gema.sanchez@uclm.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9724-846>

RESUMEN: El estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de pensamiento geográfico en la formación de docentes de Educación Infantil enfatizando su vínculo con problemas socialmente relevantes. Para ello, se empleó una metodología mixta transversal en donde participaron 179 estudiantes de la Universidad de Castilla La Mancha. Los resultados revelaron que a pesar de existir diferencias entre discentes de primero y tercero, su nivel de pensamiento geográfico es limitado. Esto pone de manifiesto la necesidad de abordar la enseñanza de la geografía desde una perspectiva más crítica y reflexiva, que permita a docentes en formación de Educación Infantil comprender y aplicar este conocimiento en contextos reales. Se recomienda fortalecer la formación en pensamiento geográfico mediante enfoques pedagógicos que fomenten el análisis de problemas actuales desde una perspectiva espacial y social.

PALABRAS CLAVE: pensamiento geográfico, docentes en formación, educación infantil, problemas socialmente relevantes, formación inicial del profesorado

ABSTRACT: The objective of the study was to analyze the level of geographical thinking in the initial training of Early Childhood Education teachers, emphasizing its connection to socially relevant issues. To this end, a cross-sectional mixed-methods approach was used, involving 179 students from the University of Castilla La Mancha. The results revealed that, despite differences between first- and third-year students, their level of geographical thinking is limited. This highlights the need to approach geography education from a more critical and reflective perspective, enabling future early childhood teachers to understand and apply this knowledge into real contexts. It is recommended to improve the training in geographical thinking through pedagogical approaches that encourage the analysis of current issues from a spatial and social perspective.

KEYWORDS: geographical thinking, pre-service teachers, early childhood education, socially relevant issues, initial teacher education

Fecha de recepción: abril de 2025
Fecha de aceptación: mayo de 2025

Esta investigación se ha desarrollado dentro de los grupos de innovación GEOGRID y GID_REEDS y los grupos de investigación LABINTIC e Hidroecología, ambos de la Universidad de Castilla La Mancha.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el desarrollo del pensamiento geográfico se ha consolidado como un eje central en la educación geográfica (Araya y Cavalcanti, 2018). En la actual era de la información, saber acceder a los datos y reflexionar críticamente sobre su veracidad se considera tan importante como la información misma (Herrera-Pérez y Ochoa-Londoño, 2022). En este contexto, el aprendizaje memorístico de contenidos teóricos en ciencias sociales y geografía resulta cada vez menos pertinente (Caro, 2010), siendo necesario un enfoque didáctico que promueva la participación, la reflexión y la aplicación práctica del conocimiento, en línea con las exigencias del currículo vigente (Real Decreto 95/2022).

Este enfoque se concreta en el ámbito de la geografía en el desarrollo del pensamiento geográfico, entendido como la capacidad para interpretar, analizar y actuar sobre el territorio de forma crítica (Brooks et al., 2017). En consecuencia, la formación inicial del profesorado debe alinearse con esta perspectiva, especialmente en la etapa de Educación Infantil, donde se sientan las bases del conocimiento del entorno.

El presente marco teórico se orienta, por tanto, al análisis de la formación del profesorado de Educación Infantil en relación con el pensamiento geográfico, haciendo especial énfasis en su capacidad para identificar y abordar problemas socialmente relevantes en entornos urbanos, rurales y naturales, así como proponer soluciones adecuadas. Este enfoque es fundamental para evaluar las habilidades geográficas del futuro profesorado y su preparación para trasladarlas a contextos educativos reales.

1.1. Pensamiento geográfico

La enseñanza de la geografía, en la línea de cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, tiene una mayor tradición por planteamientos expositivos magistrales ligados a la transmisión de contenidos. No obstante, en ocasiones se desarrolla alguna actividad práctica, por ejemplo, a través de mapas (Gómez-Carrasco et al., 2018; Tirado-Olivares et al., 2024). Para cambiar este planteamiento diversas corrientes ligadas a la investigación científica y educativa de actual interés abogan por el desarrollo del pensamiento geográfico.

El pensamiento geográfico es un proceso cognitivo esencial en la educación geográfica, que reemplaza la visión descriptiva y factual de la geografía por una perspectiva más analítica y relacional (Brooks et al., 2017). Dentro de este, Case y Wearing (2016) definen seis competencias clave: importancia espacial, patrones y tendencias, interrelaciones, perspectiva geográfica, evidencias e interpretación y juicio geográfico. Estas permiten la construcción de una conciencia geográfica similar a la histórica (Ortega y Pagés, 2021). Este enfoque permite comprender fenómenos complejos y sus interconexiones, tanto a nivel local como global, lo que no solo revitaliza la disciplina, sino que también aumenta su relevancia académica y social. Conceptos clave como lugar, espacio, escala, interdependencia y proximidad son fundamentales para analizar los fenómenos geográficos y para comunicar el significado del pensamiento geográfico (Cox et al., 2020). Además, este proceso se considera un resultado educativo esencial que combina tanto el conocimiento conceptual como las habilidades procedimentales necesarias para una comprensión profunda del mundo que nos rodea (Lambert, 2017).

Desde un enfoque procedimental, la indagación geográfica se constituye como una herramienta central para el desarrollo del pensamiento geográfico. El desarrollo del pensamiento geográfico implica formular preguntas, adquirir, organizar y analizar información geográfica, y finalmente, dar respuestas fundamentadas. En el presente estudio se persigue proponer soluciones acerca de los problemas socialmente relevantes en el entorno urbano, rural y natural fomentando así el pensamiento crítico y reflexivo (Howell y Maddox, 2022). Con todo ello, se busca la integración de conceptos geográficos y procedimientos de análisis para lograr un aprendizaje verdaderamente significativo y

profundo. Pues, autores como García de la Vega (2022) y Karkdijk et al. (2019) subrayan que la enseñanza geográfica basada en conceptos fundamentales, vinculada al razonamiento contextual y problemas socialmente relevantes, facilita la adquisición de un pensamiento geográfico consolidado.

Por tanto, para el futuro profesorado, el desarrollo del pensamiento geográfico es especialmente trascendental, ya que les permite no solo comprender, sino también enseñar la geografía de manera más efectiva, significativa y contextualizada, analizando la interacción entre los problemas socialmente relevantes. Esta premisa es de vital importancia si nos centramos en las primeras edades. Dado que, la enseñanza en esta etapa requiere enfoques pedagógicos y recursos innovadores que, pese a conocer su trascendencia, las guías docentes de los Grados de Maestros en Educación Infantil rara vez recogen (Mendioroz-Lacambra y Rivero-García, 2022). Además, si los docentes en formación presentan un nivel escaso de pensamiento geográfico esto repercutirá en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía.

1.2. Pensamiento geográfico y problemas socialmente relevantes

Los problemas socialmente relevantes son aquellos que afectan directamente a las personas y a las comunidades, por lo que movilizan a la sociedad para la búsqueda de soluciones (Santisteban, 2019). Dentro de estos problemas, los encontramos de diferente naturaleza: económica, social, política, cultural o una mezcla de ellos.

El tratamiento de los problemas socialmente relevantes, tal y como se ha mencionado anteriormente, fomenta el pensamiento geográfico (Santisteban, 2019), ya que el alumnado es capaz de comprender fenómenos complejos en diferentes contextos espaciales y territoriales. En esta línea, autores como Krause et al. (2022), Roberts (2014) o Moreno-Vera y Alven (2020) destacan la importancia de este pensamiento para la comprensión de los aspectos espaciales, los cambios que se producen en estos lugares, así como las causas de tales cambios y, en definitiva, las interacciones que se producen entre las personas y el entorno.

De este modo, el conocimiento en materia de geografía cobra relevancia al permitir abordar desafíos contemporáneos como el cambio climático y los conflictos geopolíticos, de actual trascendencia como podemos ver en los noticiarios diarios, al tiempo que facilita la comprensión del entorno cotidiano (Graves, 1975; Scholten et al., 2022). Esta identificación y reflexión del entorno es imposible a través de enfoques pedagógicos tradicionales, pues la mera exposición de contenidos es insuficiente para desarrollar ese pensamiento geográfico que enlazamos al crítico y reflexivo (Brooks et al., 2017). Además, limita la capacidad del estudiantado para explorar su identidad cultural, ligado al desarrollo de la competencia ciudadana y a la comprensión de contextos sociales diversos referida a la competencia social; aspectos claves de nuestro actual currículo educativo Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

1.3 Nivel de pensamiento geográfico en maestros en formación

La investigación sobre la alfabetización y pensamiento geográfico de los maestros y maestras en formación ha revelado diferencias contrastables en el nivel de conocimiento geográfico entre el estudiantado que recién comienzan sus estudios y aquel que ya ha completado dos años de carrera y han realizado prácticas en colegios (Binimelis Sebastián et al., 2023). Además, se ha observado que los argumentos más frecuentes de los maestros y maestras en formación al trabajar con fuentes visuales ligadas a contenido geográfico y problemas sociales están influenciados por su experiencia previa y su formación académica (Castelló, 2014). Asimismo, la evidencia científica parece indicar que docentes en formación carecen de conocimientos sólidos en epistemología geográfica (Moreno, 2018; Souto, 2018). De forma concreta, docentes en formación de Educación Infantil, han mostrado un nivel de pensamiento geográfico limitado (García-Monteagudo, 2024).

Los motivos que parecen estar detrás del limitado pensamiento geográfico son varios. Por un lado, la priorización de los contenidos históricos sobre los geográficos podría haber producido un impacto negativo en el desarrollo del pensamiento geográfico (Felices y Chaparro, 2021). Por otro, la falta de contenidos geográficos en los planes de estudio ha generado dificultades en la enseñanza de los problemas socialmente relevantes. De hecho, el estudio llevado a cabo por Bendl et al. (2024) subraya que una escasez de conocimientos geográficos da lugar a un bajo nivel de pensamiento geográfico. De modo que se requiere una formación inicial en torno a la educación geográfica de calidad, crítica y reflexiva (Maude, 2020). En este sentido, en línea con lo argumentado por Sebastia-Alcaraz (2014) se considera igualmente necesario investigar en las ideas previas sobre el pensamiento geográfico que docentes en formación tienen pues muchas de ellas son erróneas y es necesario modificarlas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía.

De este modo, conocer el nivel de pensamiento geográfico de los maestros y maestras en formación se hace imperativo, dada su implicación en los procesos de aprendizaje-enseñanza en el conocimiento del medio en las primeras etapas educativas. Si los y las docentes presentan un bajo nivel de pensamiento geográfico —es decir, si carecen de una comprensión sólida de los conceptos, habilidades y procesos propios del pensamiento espacial y geográfico— se ven limitados en su capacidad para guiar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área del conocimiento. Esta situación tiene implicaciones preocupantes, ya que el profesorado es el principal responsable de mediar los saberes y despertar en el alumnado la curiosidad por el entorno físico, social y cultural.

En la etapa de Educación Infantil, es especialmente importante introducir de manera progresiva nociones geográficas adaptadas al desarrollo cognitivo infantil. La educación geográfica en estas edades contribuye no solo al conocimiento del entorno inmediato, sino también al desarrollo de habilidades esenciales como la observación, la orientación espacial, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental (Owens et al., 2022).

La falta de competencia geográfica en los y las docentes compromete tanto la calidad del aprendizaje como la formación de una ciudadanía consciente y comprometida. Por ello, se hace urgente analizar y reforzar el pensamiento geográfico del profesorado de Educación Infantil, para garantizar una educación geográfica temprana, pertinente y transformadora frente a los retos contemporáneos.

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio pretende analizar el nivel de pensamiento geográfico de maestros y maestras en formación del Grado de Educación Infantil vinculado con los problemas socialmente relevantes en el entorno urbano, rural y natural. Partiendo de la hipótesis de que el nivel de pensamiento geográfico de maestros en formación del Grado de Educación Infantil sobre problemas socialmente relevantes que afectan a los distintos entornos es muy limitado, en este estudio pretende darse respuesta de forma concreta a las siguientes cuestiones:

- ¿Existen diferencias en el nivel de pensamiento geográfico a la hora de trabajar con fuentes visuales ligadas a contenido geográfico y problemas sociales vinculados entre futuros y futuras docentes que acaban de comenzar sus estudios de grado y aquellos y aquellas que ya llevan dos años de carrera completos y han realizado prácticas en colegios?

- ¿Cuáles son los argumentos más frecuentes del profesorado de educación Infantil en formación a la hora de trabajar con fuentes visuales ligadas a contenido geográfico y problemas sociales vinculados?

2. MÉTODOS

Para dar respuesta a las preguntas de investigación previamente descritas, se ha realizado un estudio mixto transversal. La justificación de elegir esta metodología es la de poder aunar el potencial explicativo-predictivo que aporta la investigación cuantitativa con el valor comprensivo de la investigación cualitativa (Creswell y Clark, 2017). Dicho planteamiento se realizó sin la necesidad de reconfiguración de los conjuntos clases, preservando la integridad ética y sin adular la dinámica formativa de estudiantes pertenecientes a cada condición.

2.1. Participantes

Un total de 179 estudiantes participaron en el estudio. La muestra provenía del Grado de Maestros en Educación Infantil de dos facultades distintas de la Universidad de Castilla La Mancha. En concreto 79 estudiantes se encontraban cursando sus estudios en la Facultad de Educación de Albacete y los 100 restantes en la Facultad de Educación de Toledo. Además, 106 se encontraban cursando el 1º curso de sus estudios mientras que 74 se encontraban cursando 3º del grado previamente descrito. El motivo de esta diferencia entre grupos es debido a que en el estudio se quiso que participara todo el estudiantado de ambas facultades que cumplían las características previamente descritas. Sin embargo, en el momento de desarrollo de este estudio (curso académico 24-25), existía un grupo más en primer curso que en tercero. Así, un total de tres grupos de primero y dos grupos de tercero participaron en la investigación.

Dado que la mayoría del alumnado participante en el estudio pertenece al género femenino, en comparación con un número significativamente menor de estudiantes del género masculino, no fue viable realizar comparaciones basadas en esta variable. En cuanto a los aspectos éticos, se siguieron las directrices de la Declaración de Helsinki. A todos los y las participantes se les informó previamente sobre la naturaleza voluntaria de su participación y el tratamiento anónimo de los datos, garantizando el cumplimiento de los principios éticos propios de la investigación educativa. Solo tras otorgar su consentimiento informado, se procedió a incluir sus respuestas en el estudio.

2.2. Instrumento y Procedimiento

Para el desarrollo de este estudio, se tomó como referencia el estudio e instrumento de García-Montegudo (2024). En concreto, durante los treinta primeros minutos de la sesión introductoria de las asignaturas Conocimiento del Medio Social y Cultural de primer curso y Didáctica del Medio Natural, Social y Cultural de tercer curso, alumnos y alumnas tenían que demostrar su nivel de pensamiento geográfico partiendo de tres imágenes seleccionadas en función de su representatividad en los tres principales tipos de paisajes del entorno de los estudiantes en donde las personas han podido intervenir: pertenecientes al mundo urbano, rural y agrario, respectivamente. El motivo de escoger esta primera sesión se justifica a partir de querer prevenir posibles sesgos introducidos por algún tipo de explicación previa que se haya podido dar en alguno de los grupos participantes.

La muestra participante trabajó las imágenes donde podían verse claramente identificados una ciudad, un pueblo y uno natural, junto al conjunto de preguntas asociadas en Microsoft forms que se describen más abajo. El motivo de utilizar esta aplicación se debe a dos aspectos clave; primero, dado que es la aplicación que se recomienda en la Universidad de Castilla La Mancha para recoger información en formato encuesta al existir convenio con la empresa Microsoft para salvaguardar la seguridad de los datos recogidos. Segundo, a través de ella, cada estudiante podía trabajar de forma autónoma, a la vez que la información era codificada en una base de datos tipo Excel simultáneamente.

Con respecto al cuestionario, este estaba conformado por tres secciones. La primera, incluía dos preguntas de tipo demográfico para poder conocer la distribución de la muestra; (1) ¿En qué

Facultad estás estudiando? y (2) ¿qué curso estás haciendo actualmente? Ambas preguntas eran de opción múltiple. En la segunda sección, la muestra podía ver las imágenes previamente descritas para, a continuación, en la tercera sección, responder a cuatro preguntas abiertas:

- ¿Qué tipo de entornos aparecen en las siguientes fotografías?
- ¿Qué características tienen cada uno de ellos?
- ¿Qué problemas se asocian a estos entornos?
- ¿Qué soluciones plantearías?

El instrumento diseñado tiene como objetivo identificar si, a lo largo del Grado, el futuro profesorado de Educación Infantil desarrolla el pensamiento geográfico necesario para abordar los contenidos establecidos por la legislación educativa (García-Monteagudo, 2024). Este desarrollo resulta especialmente relevante al analizar imágenes de entornos transformados por la acción humana —urbanos, rurales o natural, ya que permite comprender las relaciones entre las personas y su entorno. Además de responder a las exigencias curriculares, este enfoque promueve el pensamiento crítico a partir del análisis de dichas interacciones, aspecto clave en la etapa de Educación Infantil (Owens et al., 2022).

TABLA 1. Niveles formativos de pensamiento geográfico en conceptos y problemática del entorno entre el futuro profesorado de Educación Infantil

Niveles formativos	Características
0. Nulo	El o la estudiante no demuestra conocimiento o comprensión del pensamiento geográfico. El o la estudiante no puede identificar entornos ni definir características geográficas básicas. Tampoco, identificar problemas ni proponer posibles soluciones.
1. Declarativo básico	El o la estudiante puede identificar entornos y definir características geográficas básicas. Muestra una comprensión inicial de los entornos y/ sus características, identifica problemas básicos, pero no es capaz de establecer soluciones.
2. Declarativo medio	El o la estudiante identifica entornos y define características más complejas. Muestra una comprensión inicial de los entornos y/ sus características, identifica problemas estableciendo una solución de forma muy básica o no propone soluciones.
3. Aplicativo básico	El o la estudiante identifica entornos, define características complejas, muestra problemas y propone soluciones a un problema específico.
4. Aplicativo complejo	El o la estudiante identifica entornos, define características complejas y propone soluciones a dos o más problemas específicos.

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de García -Monteagudo, 2024

La adaptación de la rúbrica de García-Monteagudo (2024) se establece en estas categorías dado que todo el estudiantado responde de forma declarativa (conceptos y problemas) y propositiva (soluciones) a todas las preguntas, pero no todos lo hacen con el mismo nivel competencial de pensamiento geográfico.

2.3. Análisis de datos

En primer lugar, se ha realizado un análisis de datos de tipo cualitativo empleando la versión 24 del programa atlas.ti. Por otro lado, se ha desarrollado el análisis cuantitativo de los datos mediante la versión 29 del programa SPSS. En el análisis cualitativo se ha medido el porcentaje de aparición de las palabras que los y las participantes de la muestra utilizan para responder a las preguntas estableciendo nubes de palabras y una red de conceptos definitorios (Li y Zhang, 2022). En el análisis

cuantitativo se ha empleado estadística descriptiva básica de porcentajes y frecuencias. Además, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, dado que las variables no siguen una distribución normal (Field, 2017); estableciendo un nivel de confianza del 95% (Cohen, 1988).

3. RESULTADOS

Tras analizar los niveles de conocimiento respecto al pensamiento geográfico relativo a conceptos y problemática del entorno de la muestra se ha observado que toda la muestra alcanza el nivel declarativo (Tabla 2) y todos, a excepción de un caso, lo hace de forma media o alta. Lo mismo ocurre con el nivel aplicativo. A pesar de ello, se observan importantes diferencias en el grado de aplicabilidad pues un porcentaje importante (35,2%) no es capaz de proponer soluciones a los problemas que plantea. Mientras que la mayor parte de la muestra sí lo hace (69,2%). No obstante, hay un porcentaje destacado (34%) que solo consigue proponer una solución a los problemas. Es decir, parece indicar que la solución a un problema es única.

TABLA 2. Niveles de conocimiento y pensamiento geográfico en conceptos y problemática del entorno entre el futuro profesorado de Educación Infantil de este estudio

Niveles/muestra	Frecuencia	Porcentaje
0. Nulo	0	0
1. Declarativo básico	1	0,6
2. Declarativo medio	63	35,2
3. Aplicativo medio	53	29,6
4. Aplicativo complejo	62	34,6
Total	179	100

Fuente: elaboración propia

Por un lado, cuando se diferencian niveles de conocimiento en pensamiento geográfico de conceptos y problemática del entorno (Tabla 2) por cursos (Tabla 4), se observa que no hay estudiantes en el nivel nulo, lo cual indica que al menos todos y todas tienen un conocimiento básico. Solamente hay un caso del primer curso que se encuentra en el nivel 1. Por tanto, la mayoría de los y las estudiantes tiene un conocimiento medio y pueden aplicar conceptos básicos pues se encuentran en el nivel 2 (41,6 %), cantidad similar a la que tiene un conocimiento más alto y que es capaz de aplicar conceptos de manera intermedia. Por otro lado, un 19,8% del estudiantado tiene un conocimiento alto y es capaz de aplicarlo de manera más compleja al proponer dos o más problemas y sus posibles soluciones. En este sentido, atendiendo a los datos cualitativos, de forma mayoritaria, el alumnado tiene capacidad de identificar los entornos, puesto que 143 participantes describen correctamente el entorno urbano, rural y natural. Sin embargo, aún hay personas, 36 en concreto, que incluyen el entorno natural dentro del entorno rural. Además, hay un caso en concreto que no define los tres tipos de entornos. A la vez que, el nivel de complejidad de pensamiento geográfico se pone en evidencia a la hora de analizar cualitativamente las características principales del entorno urbano, rural y natural; esta pregunta, a pesar de su amplia muestra, solamente recogió 4.745 palabras. Se observó que el concepto más mencionado en relación con el entorno urbano fue "edificio", el cual apareció en 326 ocasiones. Le siguió el término "ciudad", registrado 103 veces. De forma anecdótica es de destacar que el término "vegetación" apareció 5 veces ligado al entorno urbano, haciendo referencia a su escasez y "carretera" que fue expresada 22 veces.

En cuanto al entorno rural, predominó el uso del término "campo" como concepto definitorio que fue mencionado en 150 ocasiones y "casas" se mencionó en 123 ocasiones (Tabla 3, Gráfico 1). Tras ello, le siguió la palabra "pueblo", que apareció 68 veces. También destacó el empleo del

término "naturaleza", mencionado en 53 oportunidades para referirse al entorno rural y natural. Asimismo, la palabra "vegetación" se encontró 22 veces, y, en contraste, "ruido" y "tranquilo", fueron utilizados 9 y 14 veces, respectivamente, para diferenciar el entorno urbano del rural.

TABLA 3. Porcentaje de aparición de palabras definitorias de los entornos

Características	Frecuencias de aparición (%)
Edificios	4,97
Entorno	3,77
Casas	2,59
Rural	2,59
Naturaleza/Natural/Naturales	2,25
Campo	2,30
Ciudad	2,17
Altos	1,83
Pueblo	1,43
Población	1,16
Urbano	1,01
Contaminación	0,95

Fuente: elaboración propia a partir del programa Atlas.ti

GRÁFICO 1. Nube de palabras sobre las características de los entornos.

Fuente: elaboración propia a partir del programa Atlas.ti

Por último, se evidenció una escasa referencia a las actividades económicas como rasgos distintivos de los entornos estudiados. En total, las actividades del sector primario, como la agricultura y la ganadería, fueron mencionadas en 22 ocasiones. En síntesis, el análisis mostró que el entorno rural fue asociado principalmente con el "pueblo" y las "casas", el entorno natural con la "naturaleza" y el "campo", y el entorno urbano con los "edificios" y la "ciudad" (Gráfico 2).

GRÁFICO 2. Red de conceptos definitorios en el entorno urbano, rural y natural

Fuente: elaboración propia a partir del programa Atlas.ti.

Por otro lado, en el tercer curso hay una disminución significativa de estudiantes que se encuentran en el nivel 2, dado que los estudiantes se encuentran en niveles más altos, la mayor parte (56,2%) alcanzan incluso el nivel 4 (Tabla 4), lo que muestra un progreso considerable nivel conocimiento y especialmente en la aplicación de este.

Los resultados muestran que el conocimiento y la aplicación del pensamiento geográfico en conceptos y problemática del entorno respecto a los problemas ambientales y su posible solución en distintos entornos progresa de manera significativa entre el primer y el tercer curso, pues la mayoría avanzan a niveles más alto de conocimiento y, especialmente de aplicación del pensamiento geográfico.

TABLA 4. Niveles de conocimiento y aplicación del pensamiento geográfico en conceptos y problemática del entorno entre el futuro profesorado de Educación Infantil por grupos y cursos

Niveles	Frecuencias		Porcentajes	
	Primer curso	Tercer curso	Primer curso	Tercer curso
0 Nulo	0	0	0	0
1 Declarativo básico	1	0	0,9	0
2 Declarativo medio	44	19	41,6	26
3Aplicativo medio	40	13	37,7	17,8
4 Aplicativo complejo	21	41	19,8	56,2
Total	106	73	100	100

Fuente: elaboración propia

De igual forma, mediante la prueba U de Mann Whitney se han hallado diferencias significativas en el nivel de conocimiento con un tamaño de efecto medio-alto ($U= 2382.5$ $p<.001$, $d = 0.76$), favorable al futuro profesorado que se encuentran estudiando el tercer curso del Grado de Maestro de Educación Infantil. De modo que se destaca que el análisis inferencial confirma que el conjunto de estudiantes de dicho curso presenta un pensamiento geográfico más complejo.

En las respuestas dadas por la muestra cuando se les pide que enumeren problemáticas detectadas en los distintos entornos junto a propuestas de solución (Tablas 5, 6 y 7), la complejidad y la calidad de estas, varían en complejidad, pero no tanto en los contenidos que abordan.

TABLA 5. Respuestas de niveles declarativos medio

Estudiantes	Respuestas
13	“La ciudad tiene problemas de contaminación del aire y acústica. El pueblo puede llegar a tener problemas de comunicación con los medios de transporte, ya sean buses o trenes y en las redes wifi. El campo tiene problemas para acceder a él ya que necesitamos un transporte adecuado como el tractor”.
56	“La ciudad, problemas de contaminación, coches y población excesiva. Rural, falta de comunicación con el entorno y dificultad para salir a nuevos ambientes”.
102	“En las zonas urbanas como es la ciudad el primer problema es la contaminación tanto lumínica como acústica. En la imagen del pueblo rural no veo ningún problema a simple vista, habría que saber si en ese pueblo hay recursos necesarios o carecen de algunos de ellos al estar menos ubicados en la zona urbana como la ciudad”.

Fuente: elaboración propia

TABLA 6. Respuestas de niveles aplicativos medio

Estudiantes	Respuestas
9	“La ciudad puede llegar a tener problemas de aglomeración que se pueden solucionar a través de menos edificios y más entornos naturales como parques. Además, puede tener problemas de contaminación que pueden solucionarse con el mayor uso de los autobuses, bicicletas o sencillamente andando en lugar de utilizar vehículo para desplazarse”.
128	“Se asocian en la ciudad problemas de contaminación, y se pueden solucionar usando el transporte público y reciclando”.
174	“El problema más común que nos vamos a encontrar en la ciudad es la contaminación, debido al gran número de coches y fábricas que hay. Además, la sobrepoblación es muy común en ciudades muy grandes, para solucionarlo deberíamos prohibir la entrada de vehículos muy contaminantes o usar el transporte público, bicicletas... En el pueblo podemos encontrarnos problemas como la falta de habitantes, y por lo tanto la falta de cuidado del mismo, para ello sería esencial habitarlos muy frecuentemente. En la tercera foto, el problema que nos podemos encontrar es la falta de lluvia”.

Fuente: elaboración propia

TABLA 7. Respuestas de niveles aplicativo complejo

Estudiantes	Respuestas
50	<p>“En la ciudad puede haber demasiada contaminación causada por la industria y el tráfico de coches. Además, suelen ser lugares que causan estrés en las personas por el comportamiento de ellas. Soluciones: incentivar el uso de transporte público o de medios de transporte que no contaminen. Supervisar por los organismos correspondientes el cumplimiento de la normativa medioambiental en las empresas.</p> <p>En el pueblo, quizás exista un problema de despoblación. Se podría paliar mejorando la comunicación con lugares donde haya más oportunidades para estudiar y trabajar.</p> <p>El campo se observa poca vegetación posiblemente por el impacto de la sequía. Este terreno se podría aprovechar para cultivar si se construyen infraestructuras que permitan regarlo de manera sostenible”.</p>
101	<p>“Cada tipo de espacio presenta diversos problemas: las ciudades con edificios altos enfrentan problemas de congestión de tráfico, contaminación y falta de espacios verdes, que pueden solucionarse mediante la mejora del transporte público, la creación de zonas de baja emisión y el aumento de áreas recreativas; las ciudades rurales con casas bajas sufren de desempleo, acceso limitado a servicios y despoblación, lo que se puede abordar fomentando el desarrollo económico local, mejorando la infraestructura y promoviendo el turismo rural; mientras que los entornos naturales sin edificios enfrentan erosión, amenazas a la biodiversidad y acceso limitado, problemas que pueden solucionarse a través de la reforestación, la educación ambiental y la mejora de senderos accesibles”.</p>
172	<p>“Ciudad: los problemas que se asocian en este espacio se basan a la continua actividad de la población y el uso de los medios de transporte como el coche, ya que ello fomenta la contaminación y por lo tanto favorece una sociedad con menos salud. Una gran solución sería que utilicen más los medios como ir andando o en bicicleta para reducir dicho problema y a su vez potencia la actividad física que es un principal indicador de nuestra salud y bienestar.</p> <p>Pueblo: los problemas que se asocian en este espacio se basan en que se considera una sociedad un poco apartada y por lo tanto se puede llegar a obtener una discriminación y sobre todo, menos recursos económicos, sociales y laborales. Una gran solución sería que hubiese más actividad allí para poder estar en igualdad como en la ciudad, es decir, que no se tenga que ir a la ciudad si o si para poder vivir.</p> <p>Campo: los problemas que puede haber en dicho espacio es la gran poca gente que hay en los trabajos tradicionales que los caracterizan, una gran solución es que haya más gente y poder valorar dicha labor. A su vez, potenciar los recursos”.</p>

Fuente: elaboración propia

Se considera que incluso en el nivel más complejo las respuestas no dejan de ser algo superficiales, pues casi siempre se detectan problemas simples sin relación entre ellos que se repiten casi en todas las respuestas de la muestra. Esto se pone en evidencia en los datos cualitativos porque en el entorno urbano el problema socialmente relevante detectado es la contaminación (ya sea atmosférica, lumínica y acústica). En efecto, las personas participantes mencionaron la contaminación como problema en el entorno urbano. De manera más específica, 30 también señalaron la contaminación acústica, mientras que 10 hicieron referencia a la contaminación lumínica. De manera aislada, otro problema identificado en las ciudades fue el estrés, mencionado por 7 del total de la muestra.

De igual forma, en el entorno rural, los problemas que se destacan son la falta de servicios (91 participantes), la despoblación (46 estudiantes) y el desempleo. No obstante, solamente 3 personas muestran la capacidad de relacionar la despoblación con la falta de recursos, y 7 hacen la vinculación

con el desempleo. Finalmente, centrando la atención en el entorno natural, es destacable que los participantes presentan una menor capacidad para identificar problemas en este ámbito. Sin embargo, 16 mencionan la deforestación y la sequía que es mencionada por 15 discentes. En el Gráfico 3 se observa los problemas socialmente relevantes asociados a cada uno de los entornos.

GRÁFICO 3. Red de problemas socialmente relevantes en el entorno urbano, rural y natural

Fuente: elaboración propia a partir del programa Atlas.ti

En este sentido, continuando con los problemas socialmente relevantes, como se puede observar en el gráfico 4, el 58% de las citas hacen referencia a la contaminación. Tras ello, la falta de servicios en el entorno rural con un 21.6%. Seguidamente, la despoblación, con un 10.40%. Con los porcentajes más bajos, se observan en la deforestación (3.6%), la sequía (3.4 %), y el estrés y desempleo con el mismo porcentaje (1.5%).

GRÁFICO 4. Porcentaje de aparición de problemas socialmente relevantes

Fuente: elaboración propia a partir del programa Atlas.ti

Ligado a los problemas (Gráfico 5), se hallan las soluciones propuestas a los mismos, es de destacar que se evidencia la movilidad sostenible ya que se habla de bicicleta (28 veces), andar (20 veces) y transporte público aparece 70 (veces).

En consonancia con lo anterior, un aspecto relevante es la capacidad de los estudiantes para identificar y analizar problemas sociales y medioambientales en diferentes entornos. Los estudiantes de tercer curso, atendiendo a la triangulación de los datos, mostraron una mayor habilidad para proponer soluciones de mayor complejidad y bien fundamentadas a los diferentes problemas identificados, lo que sugiere un desarrollo más avanzado de su pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas, aspectos claves vinculados al pensamiento geográfico. En este trabajo, aunque las competencias de pensamiento geográfico medidas son distintas, las evidencias encontradas van en la misma línea que los estudios de Case y Wearing (2016) y García-Montegudo (2024), los cuales indican que la formación continua y la práctica docente contribuyen al desarrollo de competencias avanzadas en pensamiento geográfico a la hora de fomentar la importancia espacial, el reconocimiento de patrones y el desarrollo de juicios geográficos sobre aspectos territoriales entre otros.

No obstante, pese a los mejores resultados obtenidos entre el estudiantado de tercero, aún existen áreas de mejora. Un porcentaje significativo de estudiantes no logró alcanzar el nivel más alto de pensamiento geográfico, es decir, un nivel aplicativo complejo. Esto indica la necesidad de enriquecer las experiencias educativas en los contextos formativos universitarios en esta línea. En concreto, es importante fomentar la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones entre diferentes problemas y proponer soluciones integradas y sostenibles; algo que, en definitiva, es esencial para el desarrollo de una conciencia geográfica (Apaolaza-Llorente y Echeberria Arquero, 2019). En esta línea, la variabilidad en la capacidad de los estudiantes para identificar problemas en los diferentes entornos y la similitud en los contenidos y léxico utilizados a la hora de expresar dichos problemas, denotan que aún existe margen para la mejora. Pese a la mayor profundidad en las respuestas de los estudiantes de tercero, se obtuvieron escasas evidencias a la hora de vincularlo con aspectos como la actividad económica o existen estudiantes que en sus argumentaciones denotan confusión al delimitar el entorno natural y rural.

En relación con el segundo interrogante de la investigación, los hallazgos muestran que los argumentos utilizados por los maestros en formación al trabajar con fuentes visuales vinculadas a contenidos geográficos y problemas sociales presentan variaciones en su complejidad, aunque no en los contenidos tratados. En general, las descripciones realizadas sobre dichas fuentes visuales son limitadas y homogéneas, independientemente del contexto. Asimismo, los problemas identificados tienden a resolverse mediante propuestas simplificadas, sin una integración adecuada de distintos elementos ni una visión interrelacionada de los mismos.

Esta tendencia representa una limitación en la formación de los futuros docentes, ya que la práctica educativa exige una comprensión profunda y crítica de los problemas socioambientales, basada en el análisis de la interrelación entre factores humanos y físicos a distintas escalas (Föguele, 2017). En este marco, se resalta la importancia de desarrollar un pensamiento geográfico holístico como parte del conocimiento geográfico poderoso, necesario para interpretar las causas subyacentes de los impactos derivados de la acción humana en los diferentes espacios (Conacher y Conacher, 1995). Sin embargo, los resultados del estudio evidencian que los procesos generadores de dichos problemas no han sido identificados de forma explícita por la muestra analizada.

Como resultado, se considera fundamental fortalecer el pensamiento geográfico en la formación del profesorado. No se trata solo de adquirir conocimientos teóricos, sino de abordarlos desde una perspectiva práctica y holística, con el fin de responder a los problemas actuales de la vida cotidiana, en consonancia con lo establecido en la legislación educativa vigente (Real Decreto 95/2022). Para lograr este objetivo, es esencial priorizar la formación docente orientada al desarrollo del conocimiento y la alfabetización geográfica, ya que no se puede enseñar aquello que no se comprende (Gómez-Gonçalves et al., 2021).

5. CONCLUSIONES

El objetivo del presente estudio fue analizar el nivel de pensamiento geográfico de maestros en formación del Grado de Educación Infantil vinculado con los problemas socialmente relevantes en el entorno urbano, rural y natural.

A la vista de los resultados obtenidos, se observa un progreso significativo entre los estudiantes de la muestra de primer y tercer curso. La mayor parte de los estudiantes de tercer curso han mostrado mayores niveles de conocimiento y aplicación del pensamiento geográfico en conceptos y problemática del entorno. Podría decirse que los estudiantes están desarrollando competencias avanzadas en pensamiento geográfico vinculados, entre otros aspectos, a problemas sociales relevantes en el entorno urbano, rural y natural (Piñeiro y Rodrigo, 2005; Souto, 2017).

En esta línea, mientras que los y las estudiantes de primero, en términos generales, muestran un nivel declarativo medio, más de la mitad de los y las estudiantes de tercero alcanzan niveles aplicativos básicos y complejos. No obstante, aún existe margen de mejora, pues lo ideal sería contar con una plantilla de docentes más competentes en esta materia. Por este motivo, aumentar las experiencias formativas en esta línea, y más hoy en día gracias a la popularidad y versatilidad en el uso de SIG y enfoques prácticos de enseñanza (Demirci, 2009) se hace necesario.

Además, se ha evidenciado que la muestra manifiesta un nivel de pensamiento geográfico centrado principalmente en los elementos más visibles y tangibles de los diferentes entornos. En el entorno urbano los términos más mencionados son “edificios” y “ciudad”, en el entorno rural, “casas” y en el entorno natural “naturaleza” y “campo”. Esto, unido a la escasa mención de actividades económicas, pone de relieve que los estudiantes no las consideran como relevantes en su pensamiento geográfico.

Asimismo, se ha mostrado en este estudio que los y las docentes de Educación Infantil en formación son conscientes de problemas ambientales que afectan al entorno, pues reconocen los problemas y proponen soluciones. A pesar de ello, se ha observado que el mayor parte de la muestra indica los mismos problemas, de entre los que destacan la “contaminación en las ciudades” y la “falta de servicios en el entorno rural” junto con la “despoblación”. También, suelen proponer las mismas soluciones; movilidad sostenible en entornos urbanos. Mientras que las soluciones del medio rural se centran en dotarlas de mayores servicios y aumentar el tamaño de las poblaciones.

Debido a ello, se considera necesaria una mayor educación en aspectos vinculados a la geografía humana y la relación de esta con los diferentes entornos. Con un enfoque donde se desarrolle una comprensión más profunda y holística de los distintos entornos, que incluya, no solo los aspectos más visibles y tangibles, sino también los económicos, sociales y culturales. Pues es una forma de entender así el paisaje dentro de la ciencia geográfica (Martínez y García-Morís, 2014). A su vez, la preferencia por las habilidades de observación y en segundo término de comprensión, parecen conllevar asociadas, como evidencian en su trabajo Araya y Cavalcanti (2018) que los futuros docentes las empleen en sus prácticas pedagógicas durante su formación universitaria y, por tanto, podemos presuponer que, también las desarrollen en su futura labor docente. En este sentido, García Monteagudo (2024), también identifica déficits de pensamiento geográfico en maestros de educación infantil en formación; señalándolo como posible dificultad para que los docentes apliquen el pensamiento geográfico en las aulas de Educación Infantil. Este enfoque más conceptual, socio constructivista, de pensamiento geográfico debe ir acompañado de desarrollo de pensamiento crítico, favoreciendo la conciencia ambiental (Owens et al., 2022) a la vez que, el uso de recursos diversos y activos. Todo ello con el objetivo de que sean competentes para establecer relaciones entre los elementos de los diferentes entornos, a la vez que los conozcan de forma más profunda.

Finalmente, una de las limitaciones del estudio es que se ha analizado el nivel de pensamiento geográfico en un momento temporal concreto, por lo que se propone como futura línea de investigación un estudio longitudinal durante los cuatros de formación universitaria para explorar la evolución del nivel de pensamiento geográfico. Otra limitación es que se ha centrado en estudiantes

de formación superior, por lo que se hace necesario, como prospectiva, indagar durante el recorrido educativo, desde las primeras edades hasta la universidad, la evolución del pensamiento geográfico. De esta forma, se podrán tener en consideración otras variables como edad, género, contexto geográfico o nivel socioeconómico. Finalmente, la medición de un nivel competencial similar a otros estudios mencionados (Case y Wearing, 2016; García-Monteagudo, 2024), nos permitiría establecer mayor correlación entre componentes del pensamiento geográfico.

Referencias

- Apaolaza-Llorente, M. y Echeberria Arquero, P. (2019). El pensamiento geográfico en la educación. *Geographical Research Journal*, 12(1), 45-60. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000200051>
- Araya, P. F. y Cavalcanti, L. D. S. (2018). Desarrollo del pensamiento geográfico: un desafío para la formación docente en Geografía. *Revista de Geografía Norte Grande*, (70), 51-69. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000200051>
- Bendl, T., Marada, M., y Krajňáková, L. (2024). Breaking down the complexity of geographical thinking: a European perspective. *Geography*, 109(3), 153-162. <https://doi.org/10.1080/00167487.2024.2395178>
- Binimelis-Sebastián, J., Gómez Trigueros, I. M., Gonçalves, A. G., y García González, J. A. (2023). Assessment of future teachers' geographic knowledge of the territorial organization of Spain using mental maps. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 32(4), 288-304. <https://doi.org/10.1080/10382046.2023.2201758>
- Brooks, C., Bull, G., y Fargher, M. (Eds.) (2017), *The power of geographical thinking: International perspectives on geographical education*. Springer International Publishing.
- Caro, M. A. T. (2010). Tendencias de la Didáctica de la Geografía: Reflexiones para un debate en el país. *Uni-pluriversidad*, 10(3), 135-144.
- Case, R. y Wearing, J. (2016). Geographical Thinking Competencies: A Framework. *Geography Pedagogy Journal*, 14(3), 210-229.
- Castelló, M. (2014). Relación entre formación académica y argumentación en geografía. *Journal of Teacher Education Studies*, 27(3), 123-136.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2ª ed.). Erlbaum.
- Conacher, A. y Conacher, J. (1995). *Rural land degradation in Australia*. Oxford University Press
- Cox, M., Elen, J. y Steegen, A. (2020). Fostering students' geographic systems thinking by enriching causal diagrams with scale. Results of an intervention study. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 29(2), 112-128. <https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1661121>
- Creswell, J. W. y Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Demirci, A. (2009). The use of GIS in geoscience education. *Journal of Geography*, 108(3), 112-120. <https://doi.org/10.1080/00221340903120885>
- Felices, A. y Chaparro, L. (2021). Desafíos en la formación docente en contenidos geográficos. *Historical and Geographical Review*, 18(2), 56-72.
- Field, A. (2017). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th Edition)*. Sage publications limited.
- Föguele, J. (2017). Acquiring Powerful Thinking Throug Geographical Key Concepts. In C. Brooks, G. Bull, & M. Fargher (Eds.), *The power of geographical thinking: International perspectives on geographical education* (pp. 169–179). Springer International Publishing.
- García de la Vega, A. (2023). Paisaje y enseñanza interdisciplinaria en educación infantil. *Pedagogical Innovation Review*, 19(4), 88-102.

- García De La Vega, A. (2022). A proposal for geography competence assessment in geography fieldtrips for sustainable education. *Sustainability*, 14(3), 1429. <https://doi.org/10.3390/su14031429>
- García-Monteagudo, D. (2024). Formación inicial del profesorado de Educación Infantil en pensamiento geográfico: paisaje e identidades territoriales. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 39(1), 57-73. <https://doi.org/10.18239/ensayos.v39i1.3488>
- Gómez-Carrasco, C. J., Ortuño-Molina, J., y Miralles-Martínez, P. (2018). *Enseñar ciencias sociales con métodos activos de aprendizaje: reflexiones y propuestas a través de la indagación*. Octaedro.
- Gómez-Gonçalves, F., Souto, X. y Piñeiro, M. (2021). La alfabetización geográfica: un desafío educativo. *Iberian Journal of Geography Education*, 6(1), 15-30.
- Graves, N. J. (1975). *Geography in education*. Heinemann Educational.
- Herrera-Pérez, J. y Ochoa-Londoño, E. (2022). Análisis de la relación entre educación y tecnología. *Cultura, Educación y Sociedad*, 13(2), 47-68. <http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.13.2.2022.03>
- Howell, J. B. y Maddox, L. E. (2022). Geographic inquiry for citizenship: Identifying barriers to improving teachers' practice. *The Journal of Social Studies Research*, 46, [páginas]. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2022.04.001>
- Karkdijk, J., van der Schee, J. A. y Admiraal, W. F. (2019). Students' geographical relational thinking when solving mysteries. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 28(1), 5-21. <https://doi.org/10.1080/10382046.2018.1436987>
- Krause, U., Béneker, T., & van Tartwijk, J. (2022). Geography textbook tasks fostering thinking skills for the acquisition of powerful knowledge. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 31(1), 69-83. <https://doi.org/10.1080/10382046.2021.1885248>
- Lambert, D. M. (2017). Who thinks what in geography classrooms? Powerful disciplinary knowledge and curriculum futures. *The New Geography*, 65(3), 1-15.
- Li, Y., & Zhang, S. (2022). Qualitative data analysis. En *Applied research methods in urban and regional planning* (pp. 149-165). Springer International Publishing.
- Martínez, R. y García-Moris, R. (2014). El concepto paisaje en los currícula de Educación Infantil de las Comunidades Autónomas españolas. En R. Martínez y E. M. Tonda (Eds.). *Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica*. Vol. I (pp. 479-496). Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles.
- Maude, A. (2020). Teaching geographical thinking: Advances and challenges. *Curriculum Studies in Geography*, 22(1), 103-117.
- Mendioroz-Lacambra, A. M. y Rivero Gracia, P. (2022). Enfoques de la didáctica de ciencias sociales en magisterio de Educación Infantil en la universidad pública española. *Profesorado*, 26(1), 349-369. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.11692>
- Moreno, N. (2018). *Educación geográfica, formación docente y vida cotidiana*. Colección Ciup 41 años. Balance de la trayectoria de los grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Universidad Pedagógica Nacional.
- Moreno-Vera, J. R. y Alvé, F. (2020). Concepts for historical and geographical thinking in Sweden's and Spain's Primary Education curricula. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00601-z>
- Ortega, E. V., & Pagès, J. (2021). La formación de la conciencia geográfica en el aula. Estudio de casos en educación secundaria en Chile. *Revista de geografía Norte Grande*, (79), 325-344. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022021000200325>
- Owens, P., Rotchell, E., Sprake, S., & Witt, S. (2022). Geography in the early years: Guidance for doing wonderful and effective geography with young pupils. *Primary Geography*, 109, 19-22.
- Piñeiro, M. del R. y Rodrigo, A. (2005). La representación y análisis del espacio. *Magister*, 21, 27-42. <https://reunido.uniovi.es/index.php/MSG/article/view/13828>

- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. *Boletín Oficial del Estado*, 28. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con>
- Roberts, M. (2014). Powerful knowledge and geographical education. *Curriculum Journal*, 25(2), 187–209. <https://doi.org/10.1080/09585176.2014.894481>
- Santisteban A. (2019). La enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de problemas sociales o temas controvertidos: estado de la cuestión y resultados de una investigación. *El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia*, (10), 57-79. <http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2019.010.001.002>
- Scholten, N., Caldis, S. y Sprenger, S. (2022). Intervention Studies to Improve Initial Teacher Education in Geography: A Scoping Review. En *International Perspectives on Geographical Education* (pp. 9–24). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04891-3_2
- Sebastiá-Alcaraz, R. (2014). Ideas previas y aprendizaje significativo en la enseñanza de la Geografía. En R. Martínez y E. Tonda (Eds.), *Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica* (pp. 15-73). Grupo de Didáctica de la Geografía (A.G.E.) y Universidad de Córdoba.
- Souto, X. M. (2017). Propuestas para innovar e investigar sobre Conocimiento del medio en Educación Infantil y Primaria. *Biblio 3w: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 22. <https://raco.cat/index.php/Biblio3w/article/view/329017>
- Souto, X. M. (2018). La enseñanza del pensamiento geográfico en la formación inicial de docentes. *Iberian Geography Review*, 9(3), 92-107.
- Tirado-Olivares, S., Cózar-Gutiérrez, R., González-Calero, J. A., & Dorotea, N. (2024). Evaluating the Impact of Learning Management Systems in Geographical Education in Primary School: An Experimental Study on the Importance of Learning Analytics-Based Feedback. *Sustainability*, 16(7), 2616. <https://doi.org/10.3390/su16072616>
- Tonda, J. (2001). *La didáctica de las ciencias sociales en la formación del profesorado de Educación Infantil*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

Honrubia-Montesinos, C., Tirado-Olivares, S., Navas Berbel, A., y Sánchez Emeterio, G. (2025). Análisis del pensamiento geográfico vinculado con problemas socialmente relevantes en futuros docentes de educación infantil. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, (49), 21-38. <https://doi.org/10.7203/DCES.49.30774>